

О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580090>

Ахматжанов Равшанжон Нематжонович

Ташкентский государственный университет, заведующий кафедрой «Транспортная энергетика», доктор философских наук.

Тошбаев Джалолиддин Камолдинович

Наманганский инженерно-строительный институт, факультет энергетике и промышленной информатизации, кафедра информатики и информационных технологий, магистр группы 8М-КомпДТ-2020 «Компьютерные системы и их программное обеспечение».

Аннотация: Путем разработки программного обеспечения теплового расчета двигателей с искровым зажиганием и дизельные двигатели, работающие на альтернативных видах топлива позволяет анализировать процесс работы двигателей на любом топливе с помощью компьютерных программ в области двигателестроения, усовершенствования двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и исследований, разработки кандидатских и дипломных проектов, курсовых проектов по теме «Двигатели внутреннего сгорания» и получить результаты, а также изучит тепловой расчет ДВС.

Эксперты все больше обеспокоены нарастающими энергетическими и экологическими проблемами в мире в последние годы. Основной причиной этого является увеличение использования топлива и энергии для развития экономики. За последние пятьдесят лет из органического топлива было извлечено больше топлива на протяжении всей истории человечества.

Серьезное сокращение запасов природных ресурсов, таких как нефть, природный газ, уголь и уран, из-за годовой добычи и использования вызывает серьезную озабоченность человечества.

Мир нуждается в чистом, дешевом топливе и энергии, чтобы ускорить экономическое развитие, чтобы был прогрессивный и демократический процесс, не наносящий вреда окружающей среде. Важно решить эту проблему с помощью предпринимательства, технологических изменений и местных инициатив.

Использование обильных, недорогих, экологически чистых и устойчивых видов топлива и источников энергии является одной из наиболее важных задач, стоящих сегодня перед миром. Опираясь на традиционные исследования в области, государства, малого бизнеса и частных предпринимателей и некоммерческих организаций, экологически чистые виды топлива и энергии, снижение стоимости нефтяных богатств принесет пользу всему миру.

Первый Президент Республики Узбекистан И.Каримов принял Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-4512 «О мерах по дальнейшему развитию альтернативных источников топлива и энергии» от 1 марта 2013 года. Согласно этому указу, экономика и население республики будут бесперебойно обеспечены топливно-энергетическими ресурсами, преобращены загрязнение окружающей среды парниковыми газами (окисью углерода, окисью серы и др.) и глобальное изменение климата.

Реализация поставленных в постановлении задач требует разработки более эффективных методов и технологий использования солнечной, биогазовой, водородной энергии, развитие научно-исследовательской работа, создания современной материально-технической базы для ее применения.

В последние годы в мире, особенно в стране, приняты программы по широкому использованию альтернативных топлив и источников энергии, ведутся научно-исследовательские и проектные работы. В частности, создание Научно-технического совета под эгидой Экологического движения Узбекистана, Торгово-промышленной палаты Ассоциации предприятий альтернативного топливно-энергетического научных и технических достижений, а также эффективное внедрение научных изобретений.

На современном этапе развития научных технологий не вызывает сомнений, что с распространением современных средств массовой информации и доступом к системам образования, их практическое использование повысит эффективность образовательного процесса.

В настоящее время все учителя, работающие в системе образования, как и во всех областях, обязаны использовать современные информационные технологии. Это связано с тем, что в ходе курса разрабатываются современные методики информационных технологий по всем дисциплинам.

Программа, которую мы разрабатываем, посвящена использованию инструментов информационных технологий учителями в области автомобилестроения и для использования информационных технологий, а также учителями, исследователями, работающими в системе высшего образования в области технологий. практическая помощь специалистам, работающим с ДВС.

В настоящее время разрабатываются программные продукты для различных сфер с использованием компьютерного программного обеспечения, что однозначно повысит эффективность работы в этих областях. Компьютерное программное обеспечение работает над созданием и тестированием математических и 3D-моделей всех технических средств и оборудования, их тестированием, расчетом, анализом результатов и применением их на практике.

Мы стремимся создать программу учета тепла альтернативного топлива, искры и дизельного двигателя. Можно будет наблюдать за

изменением показателей автомобиля на альтернативных видах топлива, расходом топлива и работой дизеля, а также за изменением показателей ДВС.

Использование альтернативных видов топлива для легковых и грузовых автомобилей становится актуальным вопросом на сегодняшний день. Поэтому необходимо изучать такие автомобильные двигатели, вносить изменения в некоторые детали двигателей, в системы питания. Для этого в первую очередь проводятся тепловые расчеты ДВС, причем эти расчеты проводятся отдельно для разных топлив в зависимости от количества их компонентов. Разумеется, этот процесс приходится повторять несколько раз, в зависимости от изменения показателей ДВС. Предлагаемая нами вычислительная программа позволяет быстро и качественно выполнять текущие вычислительные процессы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Р.А.Зохидов, М.М.Алимова, Ш.С. Мавжудова - Издательство Национального общества философов Узбекистана «Теплотехника». Ташкент 2010
2. М.М.Файзиев, М.М. Мирюнусов, М.М. Орифжанов, Б.И. Бозоров - "Двигатели внутреннего сгорания" Ташкент "Турон-Икбол" 2007 г., "Двигатели внутреннего сгорания" (М.: "Высшая школа", 1995 г.) Перевод из издания
3. Б.И.Базаров. Работа поршневых двигателей на альтернативных видах топлива.– Ташкент:ТАДИ, 2001. – 138 с.
4. Б.И.Базаров. Альтернативные моторные топлива. - Ташкент: Shams Asa, 2014. -189 с.
5. Б.И.Базаров. Газобаллонные транспортное средства и стационарные средства.-Ташкент: ТАДИ 2004. – 298 с.
6. Б.И.Базаров, С.А.Калауов. Эксплуатация и испытание двигателей внутреннего сгорания. Учебное пособие. – Ташкент: Voris – Nashriyot, 2014. – 272 с.
7. А.И.Колчин, В.П.Демидов. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. – 3-е изд. – М.: Высш. шк., 2002. – 496 с.
8. Худойбердиев Т.С., Шаймарданов Б.П., Абдураманов Р.А., Худоёров А.Н., Болтабоев Б.Р. - «Основы теплотехники». Издательство Чолпон. Ташкент-2008